

George W. Davison: un coleccionista al servicio de la educación

George W. Davison: a collector at the service of education

ESTHER RODRÍGUEZ CÁMARA

Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico Artístico en la Universidad Complutense de Madrid

ESTHER RODRÍGUEZ CÁMARA

Graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, ha completado su formación con un Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico Artístico en la misma universidad y con estancias en Estados Unidos, en concreto, en Loyola University Chicago y Wesleyan University. Ha realizado prácticas en el Museo de Fotografía de Reykjavík y en el Davison Art Center (Middletown, CT). Actualmente, disfruta de una beca de formación e investigación en el Museo de la Biblioteca Nacional de España.

George W. Davison (1872-1953) fue un banquero y coleccionista americano, que dedicó su vida a la creación de una colección de 6000 estampas que hoy constituye el origen del Davison Art Center, museo de Wesleyan University, en Middletown (CT). La decisión de donar toda su colección a la que había sido su Universidad, fue tomada mucho antes del final de su vida. Encontrándonos ante el rol de quien reúne obras con el fin de generar una colección que, además, beneficie a los estudiantes, por encima incluso de intereses personales. A través de George W. Davison descubrimos la importancia que un coleccionista o benefactor concreto puede tener en la formación de una colección universitaria, y su consiguiente aprovechamiento por toda la comunidad educativa. No estamos hablando de la universidad como coleccionista, sino de un individuo que dota a una institución de enseñanza de la posibilidad de que las conexiones universidad-museo / universidad-mercado del arte puedan establecerse.

George W. Davison (1872-1953) was an American banker and collector who dedicated his life to creating a collection of 6000 prints that represents the origin of the Davison Art Center, the Museum of Wesleyan University, in Middletown (CT). The decision of donating his whole collection to his alma mater was taken well before the end of his life. This shows us the special role of someone that collected with the aim of generating a collection that could benefit the students, sometimes even regardless of his personal interests. Through George W. Davison we find out the importance that collectors or concrete benefactors have in the formation of a university collection and its subsequent use by all the academic community. We are not referring to the institution as a collector itself, but to an individual that enables the connections University-museum/ University-art market.

Palabras clave: George W. Davison, Wesleyan University, coleccionismo, museo universitario, estampas.

Keywords: George W. Davison, Wesleyan University, collecting, University museum, prints.

Las colecciones de estampas del Davison Art Center

El Davison Art Center (DAC)¹ es el museo que alberga la colección de arte de Wesleyan University, en Middletown (Connecticut), formada por más de 25.000 obras, principalmente estampas y fotografías. Las primeras constituyen un conjunto considerado como una de las mejores colecciones universitarias dedicadas al arte del grabado en Estados Unidos². El núcleo inicial de 6000 estampas sigue siendo su gran joya y fue generándose a partir de las continuas donaciones de un hombre que amó incondicionalmente a su *alma mater*. Este

hombre fue George Willets Davison³ (1872-1953), uno de las grandes figuras de la banca estadounidense de principios del siglo XX. Un personaje que representa perfectamente el ideal del coleccionista americano de aquella época, y que, a su vez, lo enriquece con nuevos matices. No es el primero, ni será el último en elegir como destinatario de su colección un museo, sin embargo, el estudio de su figura nos revela un rol coleccionista muy especial.

La colección de George W. Davison sobresale especialmente por su selección de Antiguos Maestros europeos. No en vano, a principios del XX estos eran

¹ A partir de ahora el *Davison Art Center* aparecerá mencionado en el texto tanto con su nombre completo como con sus iniciales DAC.

² *Davison Art Center* [página WEB], <http://www.wesleyan.edu/dac/collection/>

³ A partir de ahora nombraremos al coleccionista como George W. Davison o exclusivamente por su apellido.

tendencia en una América de gran capacidad económica, que pretendía igualarse culturalmente con la tradición del viejo continente. Destacan sus estampas de artistas alemanes, holandeses e italianos; entre ellos, Goltzius, Rembrandt, Durero, Antonio Pollaiuolo, Andrea Mantegna, Marcantonio Raimondi, Giovanni Battista Tiepolo, Canaletto o Piranesi.

Más allá de su interés por estos Antiguos Maestros, si algo caracteriza la colección de George W.

Davison, es la gran cantidad de estampas pertenecientes a aquellos artistas del fenómeno conocido como *etching revival* o renacimiento del grabado. Tuvo predilección por los miembros de la escuela francesa de Barbizon, coleccionando obras de Corot, Daubigny y, sobre todo, Millet, de quien adquirió casi toda su obra gráfica. También sobresale su colección de estampas de artistas de la talla de James M. Whistler, Joseph Pennell, Muirhead Bone, Jhon Taylor Arms, etc.

George W. Davison y su esposa Harriet R. Baldwin el día de la inauguración del Davison Art Center, el 7 de junio de 1952.
Cortesía del Davison Art Center, Wesleyan University

George W. Davison: El joven que amaba Wesleyan (1872-1912)

George Willets Davison (25 marzo 1872 - 16 junio 1953) nació en Rockville Center, Long Island, Nueva York. Fue a la escuela primaria en Long Island y se preparó para la universidad en Wesleyan Academy, una institución de Wilbraham, Massachusetts, que tenía gran conexión con la que a continuación se convertiría en su *alma mater*: Wesleyan University.

De niño, desconocemos si comenzó a desarrollar de algún modo la que sería su futura pasión coleccionista, pero no sería extraño, pues años más tarde él mismo escribía que “el coleccionismo parece haber nacido en nosotros”, y que “pocos niños alcanzan la madurez sin empezar una colección de algún tipo”⁴. Lo que sí está claro es que fue un joven curioso e inteligente. De hecho, comenzó los estudios superiores antes de lo común, con dieciséis años y medio, pues se sentía impaciente por formar parte del mundo universitario. Casualmente, el eslogan elegido por el anuario de la promoción de 1892, fue “Some men are born great” [Algunos hombres nacen grandes]⁵. Durante los años siguientes, Davison no hizo sino ilustrar esta frase, comenzando a forjar el que sería un futuro prometedor. Fue un alumno brillante, graduado

magna cum laude de un *bachelor of art* en 1892⁶ y ganador de varios premios a lo largo de sus años universitarios.

Durante los años de estudiante conoció a la que sería su esposa, Harriet Rice Baldwin, que casualmente asistía a una escuela situada frente al actual Davison Art Center. Se casaron el 24 de abril de 1895 y se establecieron en Long Island. Su papel fue fundamental en la trayectoria futura de su marido, como coleccionista, y en su relación con Wesleyan, algo siempre resaltado por él y por todos los que conocieron al matrimonio.

Los años de juventud de George W. Davison corresponden con el renacer del interés por el grabado, tanto en Estados Unidos como en países como Inglaterra o Francia. Este renacer, conocido como *etching revival*, tuvo sus inicios a mediados del siglo XIX en Francia, trasladándose posteriormente a Inglaterra y desembarcando en Estados Unidos a comienzos del XX⁷. La técnica del grabado había alcanzado su apogeo con Rembrandt y no había vuelto a resurgir hasta este momento, debido al desinterés parcial por la técnica de décadas anteriores; un desinterés relacionado con la invención de la litografía y las nuevas posibilidades de las imágenes de rápida reproducibilidad. Sin embar-

4 Davison, G. W. (1932) “A Print Collector Notes”, en Adler, Elmer y Winterich, Jhon T (ed.) *The Colophon: A Book Collectors' Quarterly*, New York: unpaginated, https://wesleyan-primos.hosted.exlibrisgroup.com/primos-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1296322571&context=PC&vid=C_TWWU&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=en_US

5 Stearns, M. (1953) “George Willets Davison 1872-1953”. *Wesleyan University Alumnus*, August: p. 3.

6 *Ídem*.

7 Lang, G. E. y Lang, K. (1990) *Etched in Memory. The Building and Survival of Artistic Reputation*. University of North Carolina Press, xi.

George Cruikshank . *Connoisseurs in a Print Shop* [Expertos en una tienda de estampas], ca. 1828. Del *Catalogue Raisonné of the Select Collection of Engravings of an Amateur*. Estampa donada por George W. Davison en 1940. Open Access Image from the Davison Art Center, Wesleyan University (photo: T. Rodríguez)

go, el aguafuerte recobró fuerza como respuesta a otras técnicas que se asociaban con la industria y con la producción en masa⁸. Los artistas de los tres países antes mencionados renovaron la técnica, y adoptaron a menudo la etiqueta de *peintres-graveurs* (pintores-grabadores), para distinguirse precisamente de aquellos que usaban el grabado con intereses comerciales⁹.

Aparentemente ajeno al *boom* del mercado del coleccionismo de estampas, Davison estudió Derecho en la New York University School of Law, y comenzó a trabajar como abogado en el New York State Bar en 1914, donde permaneció hasta 1912.

Tiempos de pérdida y cambio: La adopción de una pasión (1912-1920)

El año 1912 supuso un cambio importante en la vida de George W. Davison, clave tanto para el desarrollo de la que comenzaba a ser su pasión coleccionista como para su relación con Wesleyan University, de la que nunca se había desligado desde que terminó sus estudios. No en vano, su esposa era natural de Middletown, el pueblo donde está ubicado el campus de la Universidad. Él la adoraba, y los dos juntos formaban un gran equipo, sin embargo, el matrimonio tuvo la desgracia

de perder a sus dos hijos muy pronto, uno al nacer y el otro a los diez años de edad. De hecho, comenzó a formar parte de la Wesleyan Board of Trustees en 1912, el mismo año de la muerte de su primer hijo. Allí, además de mantenerse como miembro hasta el final de su vida, desempeñó el cargo de presidente durante quince años, de 1928 a 1943¹⁰.

El matrimonio llenó su pérdida con la dedicación a una universidad y a una colección que, aunque no podrían disfrutar sus hijos, sí lo harían otros muchos jóvenes. Para Davison, el papel de la educación era fundamental en la vida de cualquier persona. Además, consideraba que, para que una universidad tuviera un programa “completo y equilibrado”, era necesario incentivar las áreas que más difícilmente reciben ese apoyo, como es el caso de las Bellas Artes. A este interés se unió su atracción personal por el mundo del grabado¹¹, afición compartida con los miembros del entorno profesional en el que decidió embarcarse, también en 1912, quizá como forma de dar un giro a una vida que quedó marcada por el fallecimiento de su primer hijo. Esto supuso un cambio radical en su carrera profesional, abandonando la abogacía por la banca cuando ese mismo año fue nombrado vicepresidente de la Central Trust Company de Nueva York.

James McNeill Whistler. *Black Lion Wharf*, 1859. Estampa donada por George W. Davison a Wesleyan en 1953. Open Access Image from the Davison Art Center, Wesleyan University (photo: T. Rodríguez).

8 Salsbury, B. (2014) “The Etching Revival in Nineteenth-Century France”, en *Heilbrunn Timeline of Art History*, September (New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000-), http://www.metmuseum.org/toah/hd/etre/hd_etre.htm

9 Lang, *Op.cit.*, xi.

10 Delegard, K. (1989) “Friends Indeed: George and Harriet Davison”. *Friends of the Davison Art Center*, vol.25, Autumn: pp. 6 a 8.

11 Butterfield, V. L. [?]. *In Memory of George and Harriet Davison*. Victor L. Butterfield Papers (Olin SC&A), a partir de ahora citados como VLB Papers.

Francisco de Goya (1746-1828). El sueño de la razón produce monstruos, 1796-1797. De Los Caprichos. Estampa donada por George W. Davison a Wesleyan en 1946. Open Access Image from the Davison Art Center, Wesleyan University (photo: R. Lancefield).

Rembrandt van Rijn (1606-1669). Christ Healing the Sick [Cristo curando a los enfermos], ca. 1649. Estampa donada por George W. Davison a Wesleyan en 1952. Open Access Image from the Davison Art Center, Wesleyan University (photo: R. Lee).

Si bien parece que compró sus primeras estampas en 1907, también en torno a 1912 su actividad coleccionista comenzó a ser más seria, y tenemos constancia de los primeros contactos con marchantes y galerías. Su marchante principal fue el enigmático Michael Ambrose McDonald (1877-1942), considerado entonces como la mayor autoridad en Estados Unidos en la venta de grabados de Grandes Maestros³². Parece extraño que nada se haya escrito sobre un hombre que, en aquel momento, suscitaba gran admiración entre el resto de compañeros de profesión por su gran erudición, y cuya muerte fue calificada como “gran pérdida para el mundo del arte”³³.

Sin embargo, no resulta sorprendente que un banquero como Davison confiara en el consejo de un reputado marchante, pues sabía que la mejor forma de adquirir estampas sin ir a las salas de subastas era a través de ellos, algo que concuerda con el tipo de personalidad firme pero reservada del coleccionista. Lo cierto es que Davison pudo conseguir muchas obras europeas gracias a los constantes viajes del marchante al viejo continente, donde adquiría colecciones que luego vendía en Estados Unidos³⁴. Aunque podemos considerar a McDonald como el principal artífice de la colección de George W. Davison, no fue el único, pues, con el paso de los años, también estrechó relaciones con la galería Knoedler³⁵.

Retrato de un hombre de mundo: Fortuna, arte y educación (1920-1937)

Durante los años veinte, George W. Davison comienza a plantearse seriamente que Wesleyan University pueda ser el último beneficiario de su colección³⁶. En 1925, en su conferencia *The Beginning of the Art of Etching*, habló en público por primera vez sobre su afición al coleccionismo de estampas. Sus palabras durante este discurso nos permiten conocer su interés específico por este tipo de obras:

“El encanto del grabado es difícil de explicar. El artista no es una cámara. La función de esta forma de arte es la sugerencia [y] la estimulación de la fantasía; en la concentración del artista y la abstracción de lo esencial a partir del detalle. Tiene una espontaneidad y una libertad que no puede existir en las elaboradas pinturas que requieren semanas de trabajo”³⁷.

En la misma conferencia comentó cuáles eran las cuatro galerías neoyorkinas en las que normalmente se podían encontrar buenas estampas: Keppel’s, Harlow’s, Knoedler’s y Kennedy’s³⁸. Davison no sólo estaba totalmente al corriente de la

actividad galerística neoyorkina y de las exposiciones que los museos organizaban, sino que los directores de estos centros conocían perfectamente su actividad coleccionista, y prueba de ello es su estrecha relación con Frank Weitenkampff (1866-1962), toda una autoridad del grabado y jefe del departamento de estampas de la New York Public Library³⁹. Además, Davison solía colaborar con museos como el Brooklyn Museum o el Metropolitan prestando obra para exposiciones.

Aunque en la mencionada conferencia George W. Davison hacía referencia a la asequibilidad de algunas estampas, en comparación con las obras pictóricas, él, que había comenzado a coleccionar con poco dinero en el bolsillo, gozaba en aquel momento de una gran solvencia económica y era muy respetado como banquero, al frente de la Central Hanover Bank and Trust Company, de la que fue presidente hasta 1933 y *board chairman* hasta 1939⁴⁰.

Además, viajaba frecuentemente junto a su esposa dentro y fuera de Estados Unidos. Recorrieron muchos países europeos, el norte de África y Latinoamérica. Durante sus viajes solían visitar museos y bibliotecas, como la Tate Gallery de Londres o el National Museum of Ireland, el Folk Museum de Oslo o la biblioteca del Trinity College en Dublín⁴¹. Las siguientes palabras de un íntimo amigo suyo definen a la perfección a un hombre polifacético, capaz de involucrarse en infinidad de causas a la vez:

“George es definitivamente un patrón de las artes. No sé como encuentra tiempo para expresar el lado cultural de su carácter hasta el extremo en que lo hace, asistiendo a la ópera como un habitual, o como visitante de galerías de arte, o como viajero en estas o aquellas tierras. Es un prodigioso lector de libros y un hombre cultivado, un factor que lo convierte, como coleccionista de preciosas ediciones, en un bibliófilo en el mejor sentido de la palabra. Como coleccionista de estampas ha sido considerado durante años como uno de los líderes del país”⁴².

En 1932 publicó un interesante artículo titulado “A Print Collector’s Notes” en *The Colophon: A Book Collectors’ Quarterly*, en el que reflexionaba, entre otros asuntos, sobre lo que significaba para él un portafolio de estampas:

“El portafolio no es una morgue. Es más bien una casa llena de cosas artísticas muy vivas. No salen solo para cambiar las estampas de tus paredes..., sino para marchar hacia universidades y museos donde pueden ser disfrutados por

12 “M. McDonald Dies, Leading Authority in Old Masters”. *The Summit Herald*, 17 December 1942, p. 2, <http://www.digifind-it.com/summit/DATA/newspapers/herald/1942/1942-12-17.pdf>

13 Kruse, A.Z. (1943) “A Lost to World of Art; Durand Ruel’s One-Picture-Exhibition for Fighting French”. *Brooklyn Eagle*, 17 January: p. 36, <https://bklyn.newspapers.com/image/52653040/>

14 “M. McDonald Dies...”, *Op.cit.*

15 La galería Knoedler & Co cerró en noviembre de 2011, tras años de grandes ventas y siendo una de las más antiguas de América. Su cierre estuvo enturbiado por el escándalo de varias falsificaciones de obras del expresionismo norteamericano que pasaron por la galería. Pérez-Guerra, C. (2012) “La veterana Galería Knoedler & Company cierra, víctima del escándalo”. *InfoEnpunto*, 13 de enero, <http://infoenpunto.com/not/5688/la-veterana-galeria-knoedler-company-cierra-victima-del-escandalo>

16 D’Oench, E. G. (1981) “Five Hundred Years of Master Prints in The Davison Art Center Collection”, en Reed, Joseph W. (ed.) *Sesquicentennial Papers Number Two*. Wesleyan University, Middletown, CT: p. 5.

17 Davison, G. W. (1925) *The Beginnings of the Art of Etching* [transcripción de una conferencia]: p. 2. George W. Davison Collection (Olin SC&A). [Traducción de la autora].

18 *Ibid.*, 7.

19 Davison, G. W. (1925) *Letter to Frank Weitenkampff*, 16 November. Frank Weitenkampff Papers (Box 1). Manuscripts and Archives. The New York Public Library. Astor, Lenox and Tilden Foundations.

20 Stanley, R. (2000) “Davison, George Willets”. *American National Biography Online*, February, <http://www.anb.org/articles/10/1000382.html>

21 Davison, G. W. y Baldwin, H. R. (1930) *Our fortnight in Ireland*. Privately printed: p. 7.

22 Charles M. Drew denomina al autor de estas palabras “hombre de Wesleyan” y “amigo íntimo” de Davison, por lo que deducimos que se trata con gran probabilidad de Victor L. Butterfield, pues era ambas cosas. Drew, Charles M. (1939) *First Fifty Years of the Class of ’92 Wesleyan University: a History of the Great Class of Ninety-Two and Its Many Accomplishments*. Augsburg Publishing, Minneapolis, MN: p. 230. [Traducción de la autora].

LA DECISIÓN DE DONAR A WESLEYAN TODA LA COLECCIÓN NO FUE TOMADA AL FINAL DE SU VIDA. AL CONTRARIO, COMO HEMOS VISTO, COMENZÓ A PLANTEÁRSELA EN TORNO A LOS AÑOS 20, AUNQUE ES A PARTIR DE 1937 CUANDO DAVISON INICIA EL PROCESO. EN DICIEMBRE DE ESE MISMO AÑO ESTABLECIÓ QUE A PARTIR DE ENTONCES SUS DONACIONES A LA UNIVERSIDAD DEBÍAN MANTENERSE INTACTAS DURANTE DIEZ AÑOS, SALVO QUE, CON PROPÓSITOS EDUCATIVOS O DE EXHIBICIÓN, ALGUNA OBRA NECESITASE SER INTERCAMBIADA POR OTRA MÁS VALIOSA, Y SIEMPRE BAJO CONTROL DE AQUELLA PERSONA ENCARGADA DE LA MISMA. TAMBIÉN ESTABLECIÓ QUE CADA CIERTO TIEMPO SE REALIZASEN PRÉSTAMOS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, BIBLIOTECAS O MUSEOS.

muchos. Entonces están también disponibles para el examen y el estudio detallado. Uno de los encantos de las estampas es que se pueden manejar fácil e íntimamente”²³.

En este fragmento podemos entrever su constante interés por coleccionar con el objetivo de acumular obras que puedan ser vistas y utilizadas por otros, y siempre con su mirada puesta en la universidad. Una actitud muy distinta al de otro tipo de coleccionistas que también existían en aquel momento, aquellos que en su búsqueda de notoriedad cultural pretendían, simplemente, pasearse por el mundo con una etiqueta que los acreditase como tales, los mismos que compraban con el afán de invertir sus fortunas, pero sin dirigir la mirada a nada concreto.

La construcción de un legado universitario (1937-1953)

El amor que George W. Davison profesó a Wesleyan se relaciona directamente con el destino final de su colección de estampas. Durante largos períodos, no sólo donó obras de arte, sino también grandes cantidades de dinero para distintas causas. Su implicación era absoluta; pocos hombres han mostrado tanto afecto hacia una institución, tanto que, como resaltaban algunos de sus conocidos, “se convirtió en su hijo”²⁴.

La decisión de donar a Wesleyan toda la colección no fue tomada al final de su vida. Al contrario, como hemos visto, comenzó a planteársela en torno a los años 20, aunque es a partir de 1937 cuando Davison inicia el proceso. En diciembre de ese mismo año estableció que a partir de entonces sus donaciones a la Universidad debían mantenerse intactas durante diez años, salvo que, con propósitos educativos o de exhibición, alguna obra necesitase ser intercambiada por otra más valiosa, y siempre bajo control de aquella persona encargada de la misma. También estableció que cada cierto tiempo se realizasen préstamos a otras instituciones de enseñanza, bibliotecas o museos. Por último, recomendaba que sus obras estuvieran siempre bajo la tutela de un profesor o un conservador²⁵. Comenzó donando Dureros y Piranesis

para, a continuación, añadir otras 145 estampas. Ésta fue la primera donación de las diecisiete que se sucederían anualmente hasta su muerte en 1953²⁶.

En 1938, creo y financió el puesto de un conservador que se hiciese cargo de las donaciones que estaba empezando a realizar, coincidiendo con la publicación en el *Wesleyan University Alumnus* del valor de la colección en aquel momento: 250.000 dólares²⁷. El puesto lo ocupó hasta 1945 Gustave Von Groschwitz (1906-1991). Él fue quién presidió la llegada de nuevas donaciones año tras año.

De 1937 a 1942, año de la muerte de McDonald, fue éste el encargado de tasar las obras que el coleccionista iba donando a la Universidad. En ocasiones, Davison pedía al tesorero de Wesleyan que fuera él mismo a tomar posesión de aquellas que aún se encontraban en la galería del marchante. Es decir, comenzó a comprar obras que ni siquiera pasaban por sus manos, sino que tenían a Wesleyan como destinatario directo. Tras la muerte de McDonald, las que iban a parar a la Universidad comenzaron a ser tasadas por William J. Collins (1902-1958), jefe del departamento de estampas de M. Knoedler&Co.

El período de mayor relación con la galería Knoedler coincidió con el tiempo que estuvo como conservador Samuel M. Green (1910-1995), que en 1945 sucedió a Von Groschwitz. Desde esa fecha, y hasta su muerte en 1953, Davison siguió comprando según su propio criterio, pero también estuvo muy abierto a las sugerencias de Green, pues consideraba que, si éste argumentaba la necesidad de determinadas obras para la colección, por algo sería.

Para el final de la década de los 40, las salas utilizadas en la biblioteca de la Universidad para albergar la colección empezaban a quedarse pequeñas, pues en total ya constaba de unas 5000 obras. El destino elegido para almacenarla y exhibirla terminó siendo el actual edificio del Davison Art Center: la histórica Richard Alsop IV House, en el 301 de High Street, en el campus de Wesleyan. Dicha casa, declarada National Historic Landmark en enero de

²³ Davison, “A Print Collector ...” *Op.cit.* [Traducción de la autora].

²⁴ Kay Butterfeld, en Delebard, *Op. cit.*

²⁵ Davison, G. W. (1937) [Documento de cesión de obras de la colección ante notario]: p.17 December. Davison Donor Files (DAC).

²⁶ D’Oench, *Op.cit.*, 5.

²⁷ *Ídem.*

2009, había permanecido en manos de la familia Alsop hasta 1948, año en que fue adquirida por Wesleyan gracias a los fondos aportados por el matrimonio Davison²⁸. Posteriormente, en el otoño de 1950, mientras paseaban por los alrededores de la casa, Harriet se fue entusiasmando cada vez más ante la idea de que aquel fuese el edificio que albergase su colección²⁹, así que decidieron donar los fondos que permitieran la conversión de la casa en un centro de arte; no sin ciertas reticencias a la hora de aceptar que éste llevara su nombre.

Al adecuarse el edificio histórico a sus funciones museísticas no tuvo que modificarse a penas la casa principal, salvo los establos, que aún así mantuvieron su diseño exterior. Los trabajos llevaron unos tres años, tiempo durante el cual el matrimonio Davison acudía a supervisarlos cada dos semanas y, cuando el día era bueno, incluso hacían picnic mientras observaban las obras³⁰.

Por fin, el día 7 de junio de 1952 tuvo lugar la inauguración del DAC, con Samuel M. Green como director. Según Green, las habitaciones con pinturas murales se decoraron con muebles de calidad de

museo, pero sin que ello implicara que se restringiera su uso, algo muy en armonía con las pretensiones de Davison, que quería que el centro fuese un espacio vivo. Las clases, los espacios expositivos y las oficinas se instalaron en las antiguas áreas de servicio de la casa. Se incluyeron aulas de diversos tamaños, dos cuartos oscuros para fotografía, estudios para pintura, dibujo y escultura y equipamiento para la realización de las diversas técnicas de grabado y la producción de libros³¹.

A Davison le preocupaba la idea de que la colección fuera demasiado grande para un lugar pequeño como Wesleyan³². Aunque su inquietud fuese lógica, el aprovechamiento y repercusión que tuvo y actualmente tiene entre la comunidad educativa, es mucho mayor que la que probablemente habría tenido en instituciones museísticas de gran renombre, como la National Gallery de Washington, o las bibliotecas públicas de Nueva York o Boston. Además, en Wesleyan, debido a la gran admiración que Davison suscitaba entre los directivos, pudo imponer todas las condiciones específicas que quiso en lo referente al trato de su colección. Esta flexibilidad, como apunta Susan Brundage,

28 Drake, Olivia. (2009) "Wesleyan's Alsop House Named National Landmark". *News@ Wesleyan*, 22 January, <http://newsletter.blogs.wesleyan.edu/2009/01/22/wesleyans-alsop-house-named-national-landmark/>

29 Butterfield, Victor L.[?]. *In Memory...*, *Op.cit.*

30 D'Oench, *Op.cit.*, 6.

31 Green, S. M. (1954) "Wesleyan's New Art Center". *College Art Journal*, Spring, no. 13(3): p. 219, <http://o-search.proquest.com/cisne.sim.ucm.es/32docview/1290032646?accounid=14514>

32 D'Oench, *Op.cit.*, 5.

Art Center, Museo de Wesleyan University en Middletown, Connecticut. © Esther Rodríguez Cámara

COMO YA SEÑALABA GUSTAVE VON GROSCHWITZ EN 1938, EL CRECIMIENTO DE ÉSTA SE HABÍA BENEFICIADO DE LA CONFLUENCIA DE DOS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES EN AQUEL MOMENTO HISTÓRICO: LA GRAN ACTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS GRABADORES EN ACTIVO Y EL CRECIENTE INTERÉS POR LA COMPRA DE ESTAMPAS. SIN EMBARGO, LLAMABA LA ATENCIÓN QUE, AUN ASÍ, POCAS PERSONAS TENÍAN UNA FORMACIÓN QUE LES PERMITIESE APRECIAR EL GRABADO COMO UNA FORMA DE ARTE. POR LO TANTO AUGURABA QUE LA COLECCIÓN DE WESLEYAN PODRÍA CONVERTIRSE EN “UN IMPORTANTE FACTOR EN EL ENRIQUECIMIENTO DE LA VIDA CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD Y DE LA COMUNIDAD”.

33 Citada en Grant, D. (2014) “What You Need to Know Before Donating Art”. *The Wall Street Journal*, 14 December, <http://www.wsj.com/articles/what-you-need-to-know-before-donating-art-1418619045>

34 Davison, G. W. (1952) *Letter to Victor L. Butterfield*, 9 January. VLB Papers (Olin SC&A) [Traducción de la autora].

35 Davison, G. W. (1952) *Letter to Victor L. Butterfield*, 30 December. VLB Papers (Olin SC&A) [Traducción de la autora].

36 George W. Davison, citado en Wiggins, DuBois K. (1927) “Success depends on team work”. *The Brooklyn Daily Eagle*, 29 May: p. 70, <https://bklyn.newspapers.com/image/57550925>

37 Evelyn Ehrlich del equipo de conservadores del Fogg Museum de Harvard realizó en 1947 un estudio del estado de conservación de la colección, alabando los cuidados de Von Groschwitz, sobre todo en el control de la humedad. *Report on the Condition of Prints and Drawings belonging to Wesleyan University* (5 November 1947). VLB Papers (Olin SC&A).

38 *An important factor in the enrichment of the cultural life of the College and the community*. Groschwitz, Gustave Von. (1938) “Foreword”, en *Wesleyan Print Collection: Commencement 1938, 500 Years of Prints* [catálogo exposición]: unpaginated. VLB Papers (Olin SC&A).

39 Green, Samuel M. (1953) *Letter to Victor L. Butterfield*, 6 August. VLB Papers (Olin SC&A).

40 “Wesleyan Gets \$6 Million from G.W. Davison Estate”. *Hartford Courant*, 7 November 1953: p. 20, <http://courant.newspapers.com/image/236144756/?terms=>

directora de los servicios de tasación de The Art Dealers Association of America³³, no suele darse en grandes museos, donde la mayoría de las donaciones acaban en sótanos donde nunca llegan a ver la luz. Pese a que todo el mundo se deshacía en elogios por la generosidad de Davison, éste parecía rehuir cualquier notoriedad, repitiendo frecuentemente que su intención era que sus donaciones permaneciesen anónimas. Este afán por mantenerse en la sombra llegó a ser obsesivo. He aquí dos ejemplos, de los muchos que se dieron a lo largo de los años:

“Imagino que hará usted referencia al Centro de Arte en lo que vaya a decir en la cena. Espero que omita la mención de mi nombre. Ya es bastante vergonzante invitar a un montón de gente a cenar y después ser cubierto con todo tipo de amables palabras³⁴.”

Quisiera, cuando haga mi donación en enero, que sea anunciada como el regalo de un donante anónimo. Me gustaría también que en la cena se contenga usted en cuanto a comentarios sobre mí. Es lo suficientemente embarazoso cuando mis invitados se desvían de su camino para saludarme, así que no añada más a la vergüenza³⁵.”

Esta actitud puede parecerse exagerada, pero nos da una clara idea de la poca relevancia que para él tenía el hecho de que su nombre se vinculase a la colección. Su humildad lo llevaba a reconocer sus limitaciones, y al deseo de apoyarse siempre en los mejores, no en vano era un hombre que opinaba que “nadie ha hecho nunca una buena actuación, únicamente gracias a su propios esfuerzos³⁶”. Sin duda, Davison tuvo siempre la intuición de reconocer a los buenos profesionales del mundo del arte. Con el primer conservador de su colección, el ya mencionado Gustave Von Groschwitz, acertó de lleno, pues consiguió que las estampas se mantuviesen en las mejores condiciones de conservación y seguridad y no sufriesen ningún daño³⁷. Este buen inicio fue clave para que las obras hayan llegado en buen estado hasta nuestros días.

Además, gracias a las recomendaciones y donaciones económicas de Davison, la Universidad pudo

contratar a artistas como el grabador John Taylor Arms o el galerista David Keppel para que impartiesen conferencias mensuales sobre la técnica o la historia del grabado a los estudiantes.

Más allá de George W. Davison: El uso educativo de su legado (1953-)

A la muerte de George W. Davison en junio de 1953, justo cuatro meses después del fallecimiento de su esposa, se abrió el interrogante del futuro de la colección. Como ya señalaba Gustave Von Groschwitz en 1938, el crecimiento de ésta se había beneficiado de la confluencia de dos circunstancias especiales en aquel momento histórico: la gran actividad y calidad de los grabadores en activo y el creciente interés por la compra de estampas. Sin embargo, llamaba la atención que, aun así, pocas personas tenían una formación que les permitiese apreciar el grabado como una forma de arte. Por lo tanto auguraba que la colección de Wesleyan podría convertirse en “un importante factor en el enriquecimiento de la vida cultural de la Universidad y de la comunidad³⁸”.

En ningún momento se pensó en incumplir las directrices del coleccionista, un hombre que fue profundamente admirado en los círculos de Wesleyan. Poco después de su fallecimiento, el conservador Samuel M. Green se dirigió al presidente de Wesleyan para transmitirle sus ideas sobre el futuro de la colección. En primer lugar, consideraba que debía ser dinámica y continuar creciendo. También, que tenían que revisarse una serie de aspectos, desde asuntos curatoriales a temas de conservación.

Y sugería que una parte de los fondos económicos donados por Davison podría usarse para esos fines³⁹. Y es que George Davison no sólo donó a Wesleyan su colección, el edificio para la enfermería y el DAC, sino que aportó 6 millones de dólares como parte de su herencia, lo que aumentó la dotación de Wesleyan hasta los 18 millones de dólares⁴⁰. Hasta el momento, esta fue la mayor donación realizada por un benefactor individual a una Universidad de Connecticut. Posteriormente otros siguieron su ejemplo, como Paul Mellon, que en 1967 donó pinturas, libros y dinero en metálico, por

SU VISIÓN ERA GLOBAL, OCUPÁNDOSE DE MUCHOS DE LOS ASPECTOS QUE SUPONEN EL ÉXITO DE LOS MUSEOS UNIVERSITARIOS ESTADOUNIDENSES, FRENTE A SUS HERMANOS EUROPEOS: UN EDIFICIO PROPIO, UNA IMPORTANTE DONACIÓN ECONÓMICA QUE GARANTICE SU CONSERVACIÓN FUTURA, EL CONTAR CON CONSERVADORES DE GRAN PRESTIGIO Y PERSONALIDAD, Y EL DISEÑO DE PROGRAMAS QUE COMBINEN EXPOSICIONES CON ACTIVIDADES.

un valor estimado de 65 millones de dólares, a la Hartford University, de la que había sido alumno⁴⁴.

La labor de velar por la visibilidad y conservación de las 6000 estampas le correspondió al que sería el director del centro durante dieciocho años: Heinrich Schwarz (1894-1974), que fue además el encargado de fundar en 1962 la asociación Friends of the Davison Art Center⁴². Sus sucesores fueron Richard S. Field, conservador entre 1973 y 1979, y Ellen D'Oench, de 1979 a 1998. Esta última señalaba en 1981 que desde las últimas donaciones de George W. Davison, el gran cambio en el uso de la colección respondía a su gran expansión como herramienta de enseñanza⁴³.

Posteriormente, y hasta nuestros días, otras dos mujeres han estado al frente del DAC, Stephanie Wiles, de 1999 a 2004, y Clare Rogan, directora desde 2005 hasta el final de 2017. Rogan, con quien tuve la oportunidad de trabajar en el Museo durante varios meses, comparte la opinión general de que la colección actual es una de las dos o tres mejores colecciones universitarias de EEUU, añadiendo, que ni Bill Gates podría comprarla pues, por supuesto, no está en el mercado⁴⁴. A su llegada a Wesleyan asumió que su rol era "construir" a partir del núcleo de obras ya formado, llegando a buscar incluso estampas del siglo XV, para completar los huecos existentes en la historia de la colección⁴⁵. Sin embargo, siempre ha sido muy consciente de las limitaciones que actualmente presenta el DAC, pues hace tiempo que el espacio dejó de ser suficiente, y sería necesario contar con más controles de humedad y temperatura.

Por este motivo, unido al deseo de reunir en un solo edificio todas las colecciones de Wesleyan⁴⁶, en 1997 se formó un comité para planear la construcción de un nuevo museo⁴⁷, mucho mayor y más preparado que la Alsop House. Dicha idea llegó a concretarse en 2005. Existía un proyecto, un lugar en el campus para llevarlo a cabo e, incluso, llegó a nombrarse un director del mismo. Sin embargo, en 2007, se confirmaron las dificultades económicas para lograr los 26 millones de dólares necesarios para llevar a cabo el proyecto, y este se paralizó.

Lo que ha seguido creciendo es el uso de su legado original por parte de la comunidad educativa. De hecho, la primera exposición que Clare Rogan promovió como directora del centro tuvo precisamente por título *A Passion for Prints: The Davison Legacy*, en colaboración con Jesse Feiman y Dan Zolli, en ese momento alumnos de Wesleyan⁴⁸. Desde luego, ésta no es la única exposición comisariada por estudiantes, pues desde los años 90 se han realizado alrededor de veinte. Además de organizar la muestra correspondiente, los alumnos suelen impartir charlas sobre los temas tratados en ella e incluso editan una publicación relacionada. De alguna manera, todas estas actividades son sin duda el mejor homenaje que desde el museo puede ofrecerse a George W. Davison, y una buena demostración de lo viva que está su colección y el resto de obras que a lo largo de los años la han ido enriqueciendo.

Conclusiones

El legado de George W. Davison responde al interés de un ferviente defensor de los valores de la cultura y el arte, por hacer honor al verdadero propósito de cualquier museo universitario: anteponer la educación de los jóvenes a la gloria de un individuo, una ciudad o un país. Davison otorgó una dimensión pedagógica a su misión coleccionista, y defendió el valor humanístico del arte en la enseñanza universitaria. Coleccionó tanto para el presente y su propio disfrute, como para el futuro y el aprovechamiento de otros y, además, entendió su donación a Wesleyan como un proyecto vital a largo plazo, no como una aleatoria solución final a un problema económico, de almacenamiento o de herencia.

Su visión era global, ocupándose de muchos de los aspectos que suponen el éxito de los museos universitarios estadounidenses, frente a sus hermanos europeos: un edificio propio, una importante donación económica que garantice su conservación futura, el contar con conservadores de gran prestigio y personalidad, y el diseño de programas que combinen exposiciones con actividades.

Su proyecto no creció únicamente gracias a una ilusión individual, sino que se alimentó del interés

41 Fraham, R. (1997) "A record of giving". *Hartford Courant*, 23 December: p. 27, <http://courant.newspapers.com/image/176462735/>

42 D'Oench, *Op.cit.*, 10.

43 *Ibid.*, 11.

44 Clare Rogan, citada en Holder, B. (2006) "Museum on College Row". *Wesleyan Magazine*, 20 January, <http://magazine.wesleyan.edu/2006/01/20/museum-on-college-row/>

45 Colgan, B. (2005) "Davison Art Center Welcomes New Curator Rogan". *The Wesleyan Argus*, 25 February, <http://wesleyanargus.com/2005/02/25/davison-art-center-welcomes-new-curator-rogan/>

46 Por los distintos edificios del campus hay dispersas varias colecciones, muchísimo más desconocidas que la de George W. Davison. Entre ellas, una de objetos arqueológicos y antropológicos, otra de instrumentos musicales de diversas partes del mundo, otra de minerales, fósiles y otros especímenes, etc.

47 Whol, R. (2008) "Art Sits in Vault after Museum Scrapped". *The Wesleyan Argus*, 29 February, <http://wesleyanargus.com/2008/02/29/art-sits-in-vault-after-museum-scrapped/>

48 Drake, O. (2005) "Davison Curator has Life-Long Interest in Art" *The Wesleyan Connection*, 31 March, <http://newsletter.blogs.wesleyan.edu/2005/03/31/0405rogan-htm/>

de los directivos de Wesleyan, de los conservadores de la colección y de la influencia de muchos de los agentes del mercado del arte, que Davison frecuentó a lo largo de su vida. Estudiar el papel jugado por estos últimos nos ha permitido descubrir el impacto, a veces directo o a veces indirecto, que todos ellos pueden llegar a tener en una colección universitaria. No sólo sus marchantes se relacionaron directamente con la Universidad, sino también los artistas que apoyaba, sus galeristas de confianza y varios de los expertos en grabado que conoció. De alguna forma fue consciente de que la colección era un artefacto que no se activaría adecuadamente sin la labor de las mentes y manos adecuadas, por lo que no sólo proporcionó a Wesleyan objetos materiales, sino capital intelectual.

La intención de George W. Davison de que sus obras gozasen de plena accesibilidad, se ve ahora ampliada por recursos que nunca había imaginado, como es el hecho de que la mayoría de sus estampas puedan verse con extraordinaria calidad en la web del DAC. En definitiva, se ha pasado de la intimidad de la sala en la que se guardan los portfolios y se estudian las obras con ayuda de una lupa, a las amplias posibilidades que ofrecen la fotografía digital e Internet.

Tal y como fue siempre su deseo, sus obras siguen sirviendo constantemente a profesores, estudiantes e investigadores, de dentro y fuera de Wesleyan University. Además, la colección supone

orgullo y prestigio para la institución, reforzando su identidad institucional. El ejemplo de George W. Davison nos muestra la importancia de generar una importante red de *alumni*, que recuerden con agradecimiento sus años universitarios; que al recibir su diploma no busquen olvidar el nombre de su centro de enseñanza, sino que permanezcan vinculados a él. Potenciar estos lazos sería de especial interés en España.

Evidentemente, somos conscientes de que el modelo de museo universitario americano no es propio de nuestra cultura, pero siempre es conveniente revisar nuestros propios modelos, e incorporar aquello que de otros podemos resaltar, como es en este caso la gran apertura de la colección, el cuidado con el que ha sido conservada y el contacto constante con la comunidad educativa. La no existencia de grandes o majestuosas instalaciones a cargo de un arquitecto de moda, no son excusa para sacar el mejor partido a muchos tesoros artísticos de las universidades, y el sueño que George W. Davison persiguió da fe de ello. Sería necesario seguir analizando ciertos museos universitarios anglosajones, para tener en cuenta los aspectos positivos que, en cuanto a su organización, se pueden aprovechar. Con la intención de sacar partido de muchos de los gabinetes, especialmente de dibujo y estampas, que languidecen en algunas universidades europeas. Ante todo, hay que dar entrada a los estudiantes, portadores a menudo de ideas creativas e innovadoras capaces de revivir la más olvidada de las colecciones. ■

Referencias bibliográficas

- BUTTERFIELD, V. L. [?]. *In Memory of George and Harriet Davison*. Victor L. Butterfield Papers, Special Collections & Archives, Olin Library, Wesleyan University, Middletown, CT.
- COLGAN, B. (2005) "DAC shows renewed collection". *The Wesleyan Argus*, 15 April. Disponible en: <http://wesleyanargus.com/2005/04/15/dac-shows-renowned-collection/>
- Davison Art Center* [página WEB], <http://www.wesleyan.edu/dac/collection/>
- DAVISON, G. W. (1925) *The Beginnings of the Art of Etching* [version manuscrita de una conferencia]. George W. Davison Collection, Special Collections & Archives, Olin Library, Wesleyan University, Middletown, CT.
- DAVISON, G. W. (1925) *Letter to Frank Weitenkampff*, 16 November. Frank Weitenkampff Papers (Box 1). Manuscripts and Archives. The New York Public Library. Astor, Lenox and Tilden Foundations.
- DAVISON, G. W. y BALDWIN, Harriet R. (1930) *Our fortnight in Ireland*. Privately printed.
- DAVISON, G. W. (1932) "A Print Collector Notes", en ADLER, Elmer y WINTERICH, Jhon T. (ed.). *The Colophon: A Book Collectors' Quarterly*, New York: unpaginated. Disponible en: https://wesleyan-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_proquest1296322571&context=PC&vid=CTWU&search_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=en_US
- DAVISON, G. W. (1937) [Documento de cesión de obras de la colección ante notario], 17 December. Davison Donor Files, Davison Art Center, Middletown, CT.
- DAVISON, G. W. (1952) *Letter to Victor L. Butterfield*, 9 January. Victor L. Butterfield Papers, Special Collections & Archives, Olin Library, Wesleyan University, Middletown, CT.
- DAVISON, G. W. (1952) *Letter to Victor L. Butterfield*, 30 December. Victor L. Butterfield Papers, Special Collections & Archives, Olin Library, Wesleyan University, Middletown, CT.
- DELEGARD, K. (1989) "Friends Indeed: George and Harriet Davison". *Friends of the Davison Art Center*, vol.25: pp. 6-8.
- D'OENCH, E. G. (1981) "Five Hundred Years of Master Prints in The Davison Art Center Collection", en REED, Joseph W. (ed.) *Sesquicentennial Papers Number Two*. Wesleyan University, Middletown, CT: pp. 3-14.
- DRAKE, O. (2005) "Davison Curator has Life-Long Interest in Art". *The Wesleyan Connection*, 31 March. Disponible en: <http://newsletter.blogs.wesleyan.edu/2005/03/31/0405rogan-htm/>
- DRAKE, Olivia. (2009) "Wesleyan's Alsop House Named National Landmark". *News@Wesleyan*, 22 January. Disponible en: <http://newsletter.blogs.wesleyan.edu/2009/01/22/wesleyans-alsop-house-named-national-landmark/>
- DREW, C. M. (1939) *First Fifty Years of the Class of '92 Wesleyan University: a History of the Great Class of Ninety-Two and Its Many Accomplishments*. Augsburg Publishing, Minneapolis.
- EHRlich, E. (1947) *Report on the Condition of Prints and Drawings belonging to Wesleyan University*, 5 November. Victor L. Butterfield Papers, Special Collections & Archives, Olin Library, Wesleyan University, Middletown, CT.
- FRAHAM, R. (1997) "A record of giving". *Hartford Courant*, 23 December: p. 27. Disponible en: <http://courant.newspapers.com/image/176462735/>
- GRANT, D. (2014) "What You Need to Know Before Donating Art". *The Wall Street Journal*, 14 December. Disponible en: <http://www.wsj.com/articles/what-you-need-to-know-before-donating-art-1418619045>
- GREEN, S. M. (1954) "Wesleyan's New Art Center". *College Art Journal*, Spring, no. 13(3). Disponible en: <http://osearch.proquest.com/cisne.sim.ucm.es/docview/1290032646?accountid=14514>
- GREEN, S. M. (1953) *Letter to Victor L. Butterfield*, 6 August. Victor L. Butterfield Papers, Special Collections & Archives, Olin Library, Wesleyan University, Middletown, CT.
- GROSchWITZ, G. Von. (1938) "Foreword", en *Wesleyan Print Collection: Commencement 1938, 500 Years of Prints* [catálogo exposición]: unpaginated. Victor L. Butterfield Papers, Special Collections & Archives, Olin Library, Wesleyan University, Middletown, CT.
- HOLDER, B. (2006) "Museum on College Row". *Wesleyan Magazine*, 20 January. Disponible en: <http://magazine.wesleyan.edu/2006/01/20/museum-on-college-row/>
- KRUSE, A.Z. (1943) "A Lost to World of Art; Durand Ruel's One-Picture-Exhibition for Fighting French", *Brooklyn Eagle*, 17 January: p. 36. Disponible en: <https://bklyn.newspapers.com/image/52653040/>
- LANG, G. E. y LANG, K. (1990) *Etched in Memory. The Building and Survival of Artistic Reputation*. University of North Carolina Press.
- MALENCHek, L. A. (2004) *Print collecting in the early twentieth century: George W.Davison and the businessman-collector* [Thesis (B.A., Honors, Art History)]. Wesleyan University.
- "M. McDonald Dies, Leading Authority in Old Masters". *The Summit Herald*, 17 December 1942: p.2. Disponible en <http://www.digifind-it.com/summit/DATA/newspapers/herald/1942/1942-12-17.pdf>
- PÉREZ-GUERRA, C. (2012) "La veterana Galería Knoedler & Company cierra, víctima del escándalo". *InfoEnpunto*, 13 de enero. Disponible en: <http://infoenpunto.com/not/5688/la-veterana-galeria-knoedler-company-cierra-victima-del-escandalo>
- STANLEY, R. (2000) "Davison, George Willets". *American National Biography Online* [página WEB], February. Disponible en: <http://www.anb.org/articles/10/1000382.html>
- STEARNS, M. (1953) "George Willets Davison 1872-1953". *Wesleyan University Alumnus*, vol. August: pp. 3a 4.
- SALSBURY, B. (2014) "The Etching Revival in Nineteenth-Century France.", en *Heilbrunn Timeline of Art History* [página WEB], September (New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000-). Disponible en: http://www.metmuseum.org/toah/hd/etre/hd_etre.htm
- "Wesleyan Gets \$6 Million from G. W. Davison Estate". *Hartford Courant*, 7 November 1953: p. 20. Disponible en: <http://courant.newspapers.com/image/236144756/?terms=>
- WIGGINS, DuBois K. (1927) "Success depends on team work". *The Brooklyn Daily Eagle*, 29 May: p. 70. Disponible en: <https://bklyn.newspapers.com/image/57550925>
- WHOL, R. (2008) "Art sits in vault after Museum scrapped". *The Wesleyan Argus*, 29 February. Disponible en: <http://wesleyanargus.com/2008/02/29/art-sits-in-vault-after-museum-scrapped/>